

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ

Турдиев Шахбоз Шермамат угли

д.т.н., доц. Каршинский инженерно-экономический институт
<https://orcid.org/0000-0002-4116-9799>

Маллаев Шамшод Обиджон угли

Каршинский инженерно-экономический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854453>

Медно-цинковые руды являются важным источником цветных металлов, используемых в различных отраслях промышленности. Их переработка представляет собой сложный технологический процесс, включающий измельчение, флотацию и последующую переработку полученных концентратов. Основная задача обогащения медно-цинковых руд заключается в эффективном разделении сульфидов меди и цинка, что требует применения различных реагентных режимов и оптимального выбора схем флотации.

Современные методы обогащения медно-цинково-пиритных руд включают прямую селективную, коллективно-селективную и коллективную флотацию. Выбор технологии зависит от состава руды, степени окисления минералов и их взаимопроникновения. Для повышения эффективности процесса особое внимание уделяется использованию депрессоров, предотвращающих активацию сульфидов цинка, а также внедрению непрерывного контроля компонентного состава с помощью поточных анализаторов.

В данной статье рассматриваются основные реагенты, применяемые при флотации медно-цинковых руд, различные схемы их обогащения, а также методы оперативного контроля состава руды, направленные на повышение качества полученных концентратов и снижение технологических затрат.

В качестве реагентов при селективной флотации медно-цинковых руд в зависимости от конкретных особенностей их вещественного состава используют различные сульфгидрильные собиратели и сочетания цианида, сернистого натрия, сульфоксидных соединений, ферроцианида, цинкового или железного купороса и др. Характерным для флотации медно-цинковых руд является сочетание нескольких реагентов-депрессоров.

При переработке медно-цинково-пиритных руд используют как прямую селективную, так и коллективные схемы флотации. Выбор схемы определяется вещественным составом руды, характером вкрапленности сульфидных минералов, степенью их окисления, содержанием пирита и вторичных минералов меди.

При обогащении первичных вкрапленных сплошных колчеданных руд с невысоким содержанием вторичных сульфидов меди, незначительной активацией сульфидов цинка и возможностью раскрытия минералов без чрезмерного тонкого измельчения используют схему прямой селективной флотации с последовательным выделением медного, цинкового и пиритного концентратов. Получение наиболее высоких технологических показателей по данной схеме обусловлено тем, что отделить сульфидные минералы меди от цинковых легче до активации сульфидов цинка, которая потребовалась бы в случае коллективной флотации.

Если медно-цинковые руды имеют высокое содержание вторичных сульфидов меди, то лучшие результаты обогащения получают при использовании схем коллективно-селективной флотации. Возникающие трудности использования в этом случае схемы прямой селективной флотации обусловлены тем, что в процессе измельчения и флотации ковеллин и халькозин, интенсивно окисляясь, вызывают сильную активацию сульфидных минералов цинка и железа, существенно затрудняя их депрессию в цикле медной флотации.

При резко выраженной «природной» активации сульфидов цинка, большом и переменном содержании в руде растворимых солей меди и шламистого материала, сложного взаимопрорастания разделяемых сульфидов наиболее рациональна схема с предварительной коллективной флотацией всех сульфидных минералов рис.1.

Рисунок 1. Схема с предварительной коллективной флотацией

Характерная особенность всех вариантов схем обогащения медно-цинковых руд – многостадийность измельчения и флотации, дофлотация в отдельном цикле разновидностей сульфидов меди, теряемых в хвостах перечисток медного концентрата, дофлотация неактивированной разновидности сфалерита, межцикловая флотация.

Реагентные режимы, как и схемы флотации, при обогащении медно-цинково—пиритных руд определяются в значительной мере соотношением минеральных форм меди, степенью активации сульфидов цинка, характером и степенью окисления сульфидов железа. Основные трудности при этом связаны с разделением сульфидом меди и цинка, результаты которого находятся в непосредственной зависимости от эффективности предотвращения активации неактивированной и дезактивации активированной цинковой обманки под действием загружаемых реагентов.

Промышленные способы селекции минералов меди и цинка основаны преимущественно на депрессии сульфидов цинка. Для этого используют цианидные и бесцианидные реагентные режимы.

Для улучшения качества полученных концентратов, экономии технических, энергетических средств, а также времени, необходим непрерывный контроль компонентного состава вещества без временных задержек. Данный контроль должен осуществляться на конвейере при помощи поточных анализаторов вещества, позволяющих непрерывно получать данные о качественном и количественном компонентном составе руды.

Медно-цинковые руды обогащаются различными схемами флотации в зависимости от их вещественного состава, степени окисления и содержания примесей. Основной задачей является эффективное разделение медных и цинковых сульфидов, что требует использования комбинаций реагентов-депрессоров и оптимального выбора схем обогащения. Наиболее высокие технологические показатели достигаются при предварительной коллективной флотации с последующей селективной переработкой. Важным фактором повышения качества концентратов является внедрение непрерывного контроля компонентного состава руды с использованием поточных анализаторов, что позволяет оперативно регулировать параметры процесса.

Литература:

1. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. Мухофаза+ Ижтимиойсийосий, илмий-амалий ва бадий журнал, (01 (157)), 13.
2. Kh, E. U. (2023). TECHNOLOGY FOR OBTAINING REDUCED IRON FROM PYRITE CINDERS. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 120-125.
3. Khasanov, A. S., Eshonqulov, U. X., & Khojiev Sh, T. (2022). Technology for the Reduction of Iron Oxides in Fluidized Bed Furnaces. Technology, 6(12), 23-29.
4. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЁ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(11), 303-308.
5. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet, 2(9), 2689-0984.
6. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 291-298.

7. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 34-46.

8. Eshonqulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, N. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. Scientific progress, 2(7), 407-413.

9. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 32-36.

10. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья (pp. 119-125).

11. Abdurashid Khasanov, & Uchkun Eshonkulov. (2023). STUDY OF METHODS OF IRON SEPARATION FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 119-123. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/818>

12. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ. Наука и технология в современном мире, 2(18), 28-32.

13. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР». Наука и технология в современном мире, 2(18), 33-38.

14. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАТОВ ПЛАТИНОИДОВ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ. Наука и технология в современном мире, 2(18), 23-27.

15. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ЧЕРНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХВОСТОВ МОФ-1 И МОФ-2 С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. Наука и технология в современном мире, 2(18), 43-47.

16. Nasirov, U., Umirzokov, A., Nosirov, N., Fatkhiddinov, A., Eshonkulov, U., & Kushnazorov, I. (2024). Study of the Production and Efficiency of Variable and Loading Equipment in the Mining of Minerals. In E3S Web of Conferences (Vol. 491, p. 02022). EDP Sciences.
17. Eshonqulov, U. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLI SHNING TEXNOLOGIK O 'LCHAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH. Sanoatda raqamli texnologiyalar, 1(02).
18. Эшонкулов, У. Х., Зуевич, С. А., & Бильдзюк, Е. В. (2024). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 2(4), 87-94.
19. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА К ОБОГАЩЕНИЮ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 143-151.
20. Kh, E. U. (2023). TECHNOLOGY FOR OBTAINING REDUCED IRON FROM PYRITE CINDERS. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 120-125.

